

XI-XV ASR QADIMGI TURKIY LUG'ATLARIDAGI OZIQ-OVQAT NOMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI

Abdimo'minova Dildora Oybekovna

TerDU talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7950119>

Annotatsiya. Maqolada qadimgi turkiy tilining nodir lug'atlari sanalmish "Devonu lug'otit turk" hamda "At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya" lug'atlari ichidan 140 ga yaqin topilgan yeyiladigan oziq-ovqat mahsulotlarining ma'lum bir qismi ikki lug'at orasida solishtiriladi, o'xshashlik va farqli jihatlari topiladi va ularr yuzasidan fikrlar bayon qilinadi.

Kalit so'zlar: "Devonu lug'otit turk", "At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya", oziq-ovqat, mahsulot, o'simlik, meva, sabzavot, lug'at, leksema.

LEXICAL-SEMANTIC ANALYSIS OF FOOD NAMES IN ANCIENT TURKISH DICTIONARIES OF THE XI-XV CENTURIES

Abstract. In the article, some of the 140 rare dictionaries of the ancient Turkic language such as "Devonu lug'otit turk" and "At-tuhfatuz zakiyatu fil-lugatit turkiya" are listed. are compared, similarities and differences are found, and opinions are expressed about them.

Key words: "Devonu lug'otit turk", "At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'atit turkiya", food, product, plant, fruit, vegetable, dictionary, lexeme.

ЛЕКСИКО-СЕМАНТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ В ДРЕВНЕТЮРКСКИХ СЛОВАРЯХ XI-XV ВЕКОВ

Аннотация. В статье среди редких словарей древнетюркского языка «Девону луг'отит турк» и «Ат-тухфатуз закияту фил-лугатит туркия», около 140 словарей, определенная часть съедобных пищевых продуктов встречается в двух сравнить словари, находить сходства и различия и высказывать о них мнения.

Ключевые слова: «Девону луг'отит турк», «Ат-тухфатуз закияту фил-луг'атит туркия», пища, продукт, растение, фрукт, овощ, словарь, лексема.

Insoniyat tug'ilgandan uning oziq-ovqatga bo'lgan ehtiyoji shakllana boshlaydi va aynan ma'naviy hamda iste'mol ozuqasi uni tetiklashtirib turadi. Oziq-ovqat yig'ish ov qilish yoki meva terish yo'li bilan amalga oshirilgan bo'lsa, bugungi kunda u asosan dehqonchilik, chorvachilik va baliq ovlash ko'nikmalaridan foydalangan holda amalga oshiriladi. Ko'pgina oziq-ovqatlar o'simlik (mevalar, sabzavotlar, dukkakliklar, don va urug'lar) va hayvonlardan (go'sht, sut vaunting mahsulotlari, tuxum va asal)dan tashkil topadi. Ushbu iste'mol mahsulotlarining nomlari ham yil sayin o'zgarmoqda. Mazkur tadqiqot ishi uchun "Devonu lug'otit turk"(MK), "At-tuhfatuz zakiyatu fil-lug'otit turkiya" lug'atlarini tanlab, ulardagi yeyiladigan nomlar o'zaro qiyoslanib boriladi.

Statistik tahlil metodiga ko'ra "Devon"ning 3tomida 100 dona, "At-tuhfat"da esa 37 dona oziq-ovqat nomlari ifodalangan. Ushbu oziq-ovqat nomlari tarkibida non mahsulotlari, meva, sabzavot, sut mahsulotlari kelgan. Masalan, meva nomlaridan boshlasak, *mylyzpyrk* – shaftoli (99-bet) ma'nosini bildirgan bo'lsa, XVI asrga kelib "At-tuhfat"da *шафталю* - shaftoli (275-bet) va *сарэрук* - shaftoli (244-bet)tarzida kelgan, biroq MKda *сәріәрүк* – o'rik (99-bet)ma'nosini, *ärmüt* – nashvati, olmurt (120-bet), "At-tuhfat"da cho'ziq "ä" siz ya'ni *армут* holatida kelgan.

Yuqorida keltirgan ikki lug'atdan bir oziq-ovqat nomini quyidagicha qismlarga bo'lamiz:

- a) bir lug'at tarkibida o'zaro farqlanib kelgan yeyiladiganlar;
b) ikki lug'atdagi bir-biridan farq qiluvchi so'zlar bilan nomlanuvchi yeyiladiganlar ;
d) ikki lug'atda ham bir xil leksema bilan ifodalangan yeyiladiganlar.

a) “Devonu lug'otit turk” va “At tuhfat” tarkibida kelgan ayrim ma'nodosh so'zlar ko'p o'rinlarda qo'llangan:

1. *Эбмәк* – non(126-bet) - *Этмәк* – non (127-bet)(MK)
2. *әлмә* – olma (o'g'uzcha ,150-bet) - *almäla* – olma (156-bet)(MK)
3. *сібүт* – kashnich(qashqarcha, 337-bet) - *узїтма* – suzma, yangi ponir (161-bet) - *сүзмә* – suzma(407-bet)(MK)
4. *сурмусақ* – sarimsoq(480-bet) - *басар* – tog' sarimsoq piyozi (341-bet)(MK)
5. *көвүрчән* – tog' piyozi (476-bet) - *кучгунди* –piyoz (454-bet)(MK)
6. *үршиқ*-non turi (210-bet) - *өтмәк*-non (240-bet)(At-tuhfat)
7. *сар әрүк*-shaftoli (244-bet) - *коғам*-shaftoli (219-bet)(At-tuhfat)
8. *қакүк* – qoqi, har xil mevalar yozib quritiladi (144-bet) - *күли* –yormay, danagi bilan quritilgan o'rik, shaftoli qoqi - *қак* – shaftoli qoqi (169-bet)(MK)
9. *Јовурт* - suzma (204-bet) - *сөзмәли* - suzma (249-bet)(At-tuhfat)
10. *кашоз* - sabzi (41-bet) - *гашур* - savzi (192-bet) – *тырн* – savzi (265-bet) (At-tuhfat)
11. *қурма* – xurma, xurmo (231-bet) - *хурма* – xurvo (272-bet)(At-tuhfat)
12. *икши* – sut turi (211-bet) – *сөт* – sut (251-bet)(At-tuhfat)

b) Tahlilimiz davomida ikkala lug'at tarkibidagi bitta mahsulotni bir-biridan farqlanuvchi leksemalar bilan kelganini guvohi bo'ldik.

1. *басар* – tog' sarimsoq piyozi (341-bet)(MK) - *сүрүмсақ*-chesnok (37-bet)(At-tuhfat)
2. *кучгунди* –piyoz (454-bet)(MK) – *суган* - piyoz (26-bet)(At-tuhfat)
3. *сугут* – suzma (qarluqcha, 337-bet)(MK) - *сөзмәли* - suzma (249-bet)(At-tuhfat)
4. *сағ жағ* –sariyog' (168-bet)(MK) - *кәријав*-sariyog' (65-bet)(At-tuhfat)

c) lug'atlardagi o'xshash so'zlarni ko'tib chiqsak;

1. *әрмут* – nashvati, olmurt (120-bet)(MK)– *армут*-noshvoti (169-bet)(At-tuhfat)
2. *сурмусақ* – sarimsoq(480-bet)(MK) – *сүрүмсақ* – chesnok (37-bet)(At-tuhfat)
3. *кәрә әрүк* – olxo'ri(99-bet)(MK) - *қора әрук* – olxôri (16-bet)(At-tuhfat)

Lug'atlarda faqat meva, sabzavot nomidan tashqari milliy taomlarimizning nomlarini ham uchratishimiz mumkin. Misol uchun birgina MKning o'zidan 11ta taom nomlari chiqdi. Unga ko'ra:

- yog'li sho'rva - *үзлүк мүн* (72-bet)
- guruchni qaynatib so'ng sovuq suvga solib, keyin suvi to'kilib, shaker solib sovuqlik uchun yeyiladigan taom esa *ууә* (116-bet)
- bug'doy, arpa uni aralastirilib tayyorlanadigan taom esa *авзурп* (161-bet)
- *мүн* – sho'rva (327-bet)
- *бїшїғ аш* – pishgan osh (353-bet)

- ichak ichiga guruch, go'sht va xushbo'y dorivorlar solib, pishirib yeyiladigan taom ya'ni hasip- *сүзүм* (338-bet)
- *кәүзін аиу* – to'q tutmaydigan kuchsiz ovqat osh (415-bet)
- *түмач*- turklarning mashhur ovqati (422-bet)
- *түмзүч* – dastlabki ovqat (423- bet)
- *самчук* – ugra oshning bir turidir, xamirni no'xatday maydalab, kesib tayyorlanadi (480-bet)
- qorin va ichak ingichka ichak ichiga solinib, qizdirilib yoki qaynatilib yeyiladi ovqat *жүргамач* (64-bet) deb berilgan.

Mahmud Qoshg'ariy o'zining asarida oziq-ovqat mahsulotlari haqida to'laroq ma'lumot bergan, yuqorida tahlil qilingan lug'atlardagi yeyiladiganlarning bugungi kundagi nomlanishi bilan ham sezilarli darajada tafovutlar bor va bular turkiy tilning rivojlanib, so'zlik ortganidan dalolat bersa ajab emas.

REFERENCES

1. Mahmud Koshg'ariy. Turkiy so'zlar devoni (Devonu lug'otit turk). – Toshkent: Fanlar Akademiyasi, 1963. – B. 175.
2. Attuhfatuz zakiyatu fillug'atit turkiya [Turkiy til (qipchoq tili) haqida noyob tuhfa]. – Toshkent: Fan, 1968.
3. Xo'ja Ahmad Yunus. "Turkiy tillar devoni" dagi bayonlardan uyg'urlarning XI asrdagi yemak-ichmak madaniyatiga nazar. // Urumchi, 2005. № 4, 21-b.
4. M.Koshg'ariy. Devonu lug'otit turk. III tomlik. T. – 1960. – I tom, 17, 67 betlar.
5. Abdulaxatov N. va boshqalar.Mahmud Koshg'ariyning "Devonu lug'atit turk" asaridagi leksik birliklar tadqiqi. Toshkent- 2013
6. R.N.Nuraliyevna. M.Koshg'ariyning "Devonu lug'otit turk" asarida keltirilgan ba'zi gastronomic birliklar haqida. "Oriental Art and Culture" Scientific-Methodical Journal - Issue 5 / 2020
7. Xongeldiyeva Sevara Shuxrat qizi. QADIMGI TURKIY LUG'ATLARDA OZIQ-OVQAT NOMLARINING LEKSIK-SEMANTIK TAHLILI. International scientific journal «MODERN SCIENCE AND RESEARCH»
8. Abdurahmonova Gulorom, Rabbimqulova Go'zal. TURKIY LUG'ATLARDA KELTIRILGAN OZIQ-OVQAT NOMLARINING FONETIK-FONOLOGIK TAHLILI . «MODERN SCIENCE AND RESEARCH» VOLUME 2 / ISSUE 5 / UIF:8.2 / MODERNSCIENCE.UZ